

BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING METODIK KOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYARI

Baxronova Marjona San`atovna

Osiyo Xalqaro Universiteti 1 kurs magistranti

ANNOTATSIYA – Maqolla bo`lajak o`qituvchilarni metodik kompetentligi va manashu metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari haqida boradi. Har bir bo`lajak o`qituvchi uzining yo`nalishiga xos bo`lgan bilim ko`nikmaga ega bo`lishidan tashqari manashu bilimni O`zbekiston kelajagi bo`lmish o`sib unib kelayotgan yoshlarga bera olish nazarda tutilgan . Bu oliy talimda olingan bilimni o`quvchilarga berishda o`qituvchiga kasbiy kompetentlik kerak bo`ladi. Kasbiy kompetentlik bu shaxsni o`zi egallab turgan kasbiy faoliyatida mutaxassisligi , sohadagi mutaxassisligi va samaradorligini taminlaydigan asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi.

Kalit so`zlar. Metodika, kompetentlik, pedagogil kompetentlik, pedagogikaga xos bo`lgan kompetentlik.

ANNTATION - The article deals with the methodological competence of future teachers and technologies for developing this methodological competence. In addition to the fact that each future teacher has knowledge and skills specific to his field, it is envisaged that he will be able to transfer this knowledge to young people who are the future of Uzbekistan. The teacher needs professional competence in transferring to students the knowledge acquired in this higher education. Professional competence is one of the basic concepts that ensures a person's competence in his professional activities, competence in this field and efficiency.

Keywords. Methodology, competence, pedagogical competence, specific pedagogy competence

Bo`lajak mutaxasis pedagogik uzluksiz talim mobaynida o`z kasbiga tegishli bilim ko`nikmaga ega bo`lib boradi, o`zida tashqi muhit tasirida ma`naviy axloqiy tarbiyani shakllantirib boradi. Uzluksiz talimda bo`lajak o`qituvchilar o`z kasblariga tegishli bilim ko`nimma shakllantirish mobaynida o`qituvchi pedagogika tegishli kompetentlikni ham rivojlanatiradi shakllantiradi va yuksak darajada olib chiqib o`quvchi talaba o`rtasida eng yaxshi pedagog , sevimli o`qituvchi bo`lib shakllanadi.

Oliy talimni bakalavr bosqichida bo`lajak o`qituvchiga o`zing yo`nalishiga tegishli bo`lgan mavzular chuqur o`rganiladi va shu bilan birga talim muassasalagiga borganda manashu o`rgangan bilimlaridan tashqari shu o`rgangan bilimlarni o`quvchilarga talim berish bilan tarbiyani xam berishlari kerak bo`ladi. Bu jarayonlarni amalga oshirishda o`qituvchidan ko`p mehnat talab etadi. O`qituvchi o`z ustida tinmay izlanishi , o`z kamchiliklarini bartaraf etishi, o`zi talim olgan sohasini avvalom bor yaxshi bilishi , egallagn bilimlarni o`quvchi yoshlarga berib bilishi zarur . Buning uchun esa o`qituvchida pedagogik kompetentlik qobiliyati shakllangan bo`lishi kerak.

Kompetentlik bu so`zi ingliz tilidan olingan bo`lib “competence” qobiliyat degan manoni anglatadi. Kompetentlik bu biror bir faoliyatda o`rganilgan bilimlardan samarali va unumli foydalanish , yuqori daraja kasbiy mahoratga ega bo`lish , vaziyatdan kelib chiqqan holda tug`ri va samarali qaror qabul qilish, mahorat va iqtidorni namoyon qila olishni anglatadi. Kompetentlik tushunchasi fanga psixologiya ilmiy izlanishlari asosida kirib kelgan. Psixalogiya asosida kompetentlik so`ziga tarif berilsa “Kompetentki” noananaviy vaziyatda, kutilmagan holtada , muammoli vaziyatlarda mutaxasisning o`zini qanday tutishi, raqiblar bilan sog`lom raqotda o`zini boshqarishi , holatdan kelib chiqqan holda to`gri qaror qabul qilishiga mutaxssining kompetentlik qirrasi shakllangan bo`ladi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassisning egallab turgan bilimi, malakasi bilan emas manashu bilimni o`quvchilarga berib bilish, ziddiyatli vaziyatda namoyon bo`lib keldi. Bo`lajak o`qituvchining kasbiy kompetentligi intellektual salohiyati, irodaviy sifatlari, amaliy ko`nikmalar, o`z o`zini muammloli va keskin vaziyatda boshqara olish va vaziyatdan kelib chiqqan xolatda tug`ri qaror qabul qilish layoqatlarining uzaro bog`liqligi shaxsning ijtimoiy va madaniy darajasini aks ettiruvchi individual asosida shakllanadi.

Bolajak pedagog kadrlarni tayyorlashda muhim pedagogik sifatlarga quyidagilarni aytib o`tish mumkin.

1. Ilmiy pedagog hodimlarning bilim, konikma, malakalarining yuqori darajada ega ekanligi.
2. Zamonaviy talablarga to`laqonli va ishonchli javob bera oladigan o`quv meyoriy hujjatlar. Meyoriy hujjatlar deyilganda bu yerda davlat talim standarti, namunaviy o`quv rejalar, darsliklar, o`quv qo`llanmalar, metodik darsliklar, maxsus adabiyotlar, dars ishlanmalari shu jumladan loyihalar nazarda tutiladi.
3. O`quv xonalari moddiy va texnik tamlanganligi yani sinf xosaini jihozlanganligi, o`qituvchining dars mobaynida axborot texnikalaridan oqilona foydalana olayotganli bu yerda nazarda tutilgan.

Aytib o`tilganidek pedagogik kompetentlik dars jarayonida vujudaga keladigan muammolarda to`gri yechim topa olishda o`qituvchiga qurol bo`ladi. Sharq olimlari talim jaroyanini shakllantirishda uni rivojlantirishda bir nechta fikrlarni aytib o`tishgan. Shu jumladan Abu Ali Ibn Sinoninf fikriga etibor qaratadigan bo`lsak "O`qituvchi matonatli sof vijdonli, rost go`y, bolani tarbiyalash yo`llarini, axloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo`lmogi lozim". Darhaqiqat o`qituvchi yetakchilik xususiyatiga ega bo`lgan, ma`naviyati yuksak shaxs bo`lishi kerak va shunday shaxsni tarbiyalashi kerak.

Bo`lajak pedagog quyidagi pedagogik kompetentlikka ega bo`lishi kerak.

1. Tashkilotchilik, ijtimoiy pedadog. Bunda o`quvchilarni mustaqil o`ranishga, mustaqil hayotga tayyorlash asosiy mazmun qilib olinadi.
2. Yetakchilik . Sinfda ijobiy psixalogik shart-sharoitni yaratish.
3. Metodik. Talim jaroyonida o`quvchilarning muammolarini yechishda yordam berish.
4. Tajribali yaqin do`st o`quv jarayonida yuzaga kelayotgan noxush vaziyatda o`quvchiga tug`ri psixalogig yordam berib bilish.
5. Tadqiqotchi. Sohada tegishli bo`lgan yangiliklardan to`g`ri va oqilona foydalana olish tushiniladi
6. Tarbiyachi o`quvchilarga aqliy manaviy , jismoniy rivojlanishiga yordam berish . Hyotda o`z o`rniga topishga ko`maklashish.

Bo`lajak o`qituvchilarning eng muhim sifatlaridab biri hisoblangan o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida soglom munosabatni o`rnatish, talim tarbiya jarayonini to`gri shakllantirib bilish , ular bilan to`gri munosabatni qura olish kerak boladi. Bu hislatlarga ega bolishda pedagogik kompetentlik asta sekin rivojlanib boradi.

Oliy talimni bitirib o`rta maxsus, umumiy o`rta talim maktabiga yoki boshqacha qilib aytganda talim sohasiga kirib kelgan yosh pedagog dars o`tishi davomida bir qancha muammoli, ziddiyatli vaziyatlarga duch keladi . Bunda asosiy sabablardan biri bo`lajak pedagog o`zining sohasiga tegishli bilimlarni nazariy jihatdan yaxshi o`rgangan bo`lishi mumkin lekin manashu bilim ko`nikmani to`g`ri va samarali yetkazib berolmaydi . Shu uchun ham bo`lajak pedagog bilimini qay darajada o`quvchiga yetkazib berishini ham o`ylashi , pedagogik kompetentligini shakillantirishi kerak . O`qituvchi darsda kirganida sinf xonada qancha o`qivchilar bo`lsa shuncha o`quvchiga alohida yondashuv qilishi kerak. Har bir o`quvchining ichki dunyo qarashi, psixalogik holatini o`rganib chiqishi kerak va shundan kelib chiqqan holda vaziyatga to`g`ri yodashish va shundagina o`qituvchi o`zi oldiga qo`ygan maqsadiga o`quvchilari bilan birga erisha oladi. Afsuski bizni pedagog kadrlarimiz o`zlarining dunyo qarashlari, pedagogik

prinsiplsrini qattiq qo`lliklarini bosim orqali o`tkazishga erishishga harat qilishadi ,shu bilan birga darsda faqat bilim berish bilan cheklanib qolishadi bilim olish jarayoni nafaqat o`rganilayotgan yangi malumotga balki tarbiyaviy jarayonga ham bog`lik. Bu holatni afsuski ko`p pedagogig kadrlar bunga o`zlarining etiborarini kamroq qaratishadi. Bilim olishda talim bilan tarbiyani birga bo`lishi alohida o`rin egallaydi. Ko`p yillik mehnat faoliyatiga ega pedagogig kadrlar ish faoliyatiga etiborimizni qaratadigan bo`lsak ularda manashu aytib o`tilgan ta`lim tarbiyani uzviy bog`liqligini ko`rishimiz mumkin.

Kasbi kompetentlikni rivolantirishni asosiy yo`li bu bo`lajak o`qituvchi o`z ustida ishlashi, o`z -o`zini baholay olishi , zamonaviy axborot texnologiyalardan o`zing darsi mobaynida qoo`llay olishni o`rganishi va tinimsiz o`zing malakasini oshirib borishi kerk. Bo`lajak o`qituvchilarning innovatsiyon kasbiy yo`nalishiga oid kompetentlikni rivojalntirishda alohida etibor qaratadigan bo`lsak innovatsion pedagogik jarayonda muhim e`tiborga arzigulik qsimlari bo`lajak o`qituvchi o`z ustida muntazam ishlarishi, o`z -o`zini muammoli vaziyatda boshqarishi olishi nazarda tutilgan bo`ladi. Bo`lajak o`qituvchilarda pedagogik kompetentlik rivojlanitirishda eng muhimi bilim faoliyatini tinimsizligidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki shaxsga talim va tarbiya berishda nafaqat o`quvchiga ta`limning yo`naltirilishi, balki o`qituvchining pedagogik faoliyatida psixik tayyorgarligi ham muhimdir. Pedagog , bo`lajak o`qituvchi doimiy va an`anaviy metoddan uzoqlashgan holatda, talim mazmuniga yangicha qarashlar, yangicha yo`nalishda qarash zamon talabiga aylangan.

Foydalanilganadabiyotlar

1. N.N. Azizxo`jayeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". O`quv qo`llanma.- T.:O`zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006, 160b.
2. M.X. To`xtaxodjaye vaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. Darslik.T.: O`zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y. -400 bet.
3. O`.J. To`ldoshev. Umumiy pedagogika. – T.: "Fan va texnologiya", 2017 y. -376 bet.
4. R.Ishmuamedov, M.Yuldashev. Ta`lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.O`quv qo`llanma. – T.: 2013 y. -279 bet.

5. B.X. Xodjayev. *Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.* - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017 yil. -416 bet.

8.Djalolovich, R. J. (2023). NIKOH-OILA MUNOSABATLARI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 473-477.

9.Jumayevich, R. Z., & Djalolovich, R. J. (2023, July). TALABALARNING O'QUV JARAYONIGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 7, pp. 85-93).

